
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

УДК 619:614.48 (083.133)
DOI 10.5281/zenodo.6575632

**ВЛИЯНИЕ АНОЛИТА НЕЙТРАЛЬНОГО НА ОПТИМИЗАЦИЮ И
НОРМАЛИЗАЦИЮ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ПОВЫШЕНИЕ
СОХРАННОСТИ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИРОСТА МАССЫ У ТЕЛЯТ**

**THE EFFECT OF NEUTRAL ANOLYTE ON THE OPTIMIZATION AND
NORMALIZATION OF METABOLIC PROCESSES, INCREASED SAFETY,
INCREASED WEIGHT GAIN OF CALVES**

ПЕТРОВА ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА,

*доктор ветеринарных наук, профессор,
Уральский государственный аграрный университет.*

МИЛЬШТЕЙН ИГОРЬ МАРКОВИЧ,

*кандидат ветеринарных наук, доцент,
Уральский государственный аграрный университет.*

ПРИВАЛОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

*аспирант,
Уральский государственный аграрный университет.*

ПЕТРОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ,

*аспирант,
Уральский государственный аграрный университет.*

PETROVA OLGA GRIGORYEVNA,

*doctor of Veterinary Sciences, Professor,
Ural State Agrarian University.*

MILSTEIN IGOR MARKOVICH,

*candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor,
Ural State Agrarian University.*

PRIVALOVA DARYA ALEXANDROVNA,

*PhD student,
Ural State Agrarian University.*

PETROV KIRILL YURYEVICH,

*PhD student,
Ural State Agrarian University.*

Данная статья посвящена анализу проблемы влияния анолита нейтрального на оптимизацию и нормализацию обменных процессов, повышение сохранности, увеличение прироста массы телят. Охарактеризованы химические свойства анолита нейтрального. Перечислены и описаны применяе-

мые в ходе исследования методы. На основании проведенного исследования и полученных данных предположено, что анолит нейтральный улучшает гематологический и биохимический статус у телят, что очевидно связано со стимулирующими свойствами указанного препарата. В результате отмечена оптимизация обменных процессов, повышение сохранности, увеличение прироста живой массы у телят.

This article is devoted to the analysis of the problem of the influence of neutral anolyte on the optimization and normalization of metabolic processes, increased safety, increased weight gain of calves. The chemical properties of neutral anolyte are characterized. The methods used in the course of the study are listed and described. Based on the conducted research and the data obtained, it is assumed that neutral anolyte improves the hematological and biochemical status in calves, which is obviously related to the stimulating properties of this drug. As a result, the optimization of metabolic processes, an increase in safety, and an increase in live weight gain in calves were noted.

Ключевые слова: анолит нейтральный, телята, лабораторные исследования, сохранность, живая масса, обменные процессы.

Key words: neutral anolyte, calves, laboratory tests, preservation, live weight, metabolic processes.

Как в нашей стране, так и за рубежом, в последнее время отмечается успешный опыт применения естественных и синтетических, безопасных для организма животного, различных кормовых добавок в кормлении сельскохозяйственных животных. Как показывает практика, данные добавки оказывают благотворное влияние на рост и развитие животных, а также снижает затраты кормов на единицу продукции, повышают продуктивность и качество продукции.

Цель исследований.

Целью исследований явилось изучение влияния анолита нейтрального на морфологический, биохимический статус, сохранность и прирост живой массы молодняка крупного рогатого скота.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить влияние анолита нейтрального на морфологические, биохимические показатели крови телят;
2. Установить сохранность, прирост живой массы у телят на фоне применения анолита нейтрального

Материалы и методы исследований

Для проведения испытаний использовали анолит нейтральный, предоставленный ООО «Технологии воды» (г.Екатеринбург).

Анолит (нейтральный АНК) – разбавленный (менее 5 г/л) водный раствор хлорида натрия (поваренной соли), подвергнутый электрохимическому воздействию в катодной и анодной камерах диафрагменного реактора; в результате (анолит) обогащается оксидантами (НСlО, Cl₂O, ClO₂, Cl, O₂, O₃, OH) [1-13; 18; 19].

Работа выполнена в сельскохозяйственном предприятии Свердловской области, в лаборатории иммунологии и патобиохимии ФБГНУ УрФАНИЦ УРО РАН, ГБУСО Свердловская областная ветеринарная лаборатория, на кафедре инфекционной и незаразной патологии ФВМ и Э ФГБУ ВО УрГАУ.

В экспериментах использовали телят 90-дневного возраста в количестве 40 голов (опытная и контрольная группы).

При выполнении данной экспериментальной работы были использованы следующие методы исследований:

1) гематологические исследования выполнены на анализаторе «Abacus Junior Vet» фирмы «Diatron» (Австрия). Лейкоцитарную формулу процентного соотношения клеток подсчитывали в мазках крови, окрашенных по Романовскому-Гимзе, учет проводили на микроскопе МС 50 (MICROS, Австрия). Иммунологические параметры крови определяли в соответствии с Методическими указаниями «Панель наиболее информативных тестов для оценки резистентности животных» (Новосибирск, 2007). Реакции клеточного звена иммунитета учитывали на микроскопе МС 50 (MICROS, Австрия), центрифуга «Dastan» лабораторная клиническая ОПн-3.04.

Биохимические исследования крови продуктивных животных проводили кинетическими, колориметрическими и турбидиметрическими методами исследований Автоматический биохимический анализатор «ChemWellCombi» фирмы «Awaveness Technology» (USA). Наборы реактивов фирмы «VitalDiagnosticsSpb», «Diasys» (Германия).

Математическую и статистическую обработку полученных данных проводили с использованием прикладной программы Microsoft Excel 2010.

Результаты исследований

Производственное испытание анолита нейтрального проводили на откормочном молодняке крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Содержание крупного рогатого скота соответствует требованиям приказа Минсельхоза России от 13.12.2016 № 551 «Об утверждении ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», кормление осуществляется кормами собственного производства по рационам, составленным главным зоотехником.

Были сформированы 2 группы телят 90 дневного возраста 82,0-98,0 кг (контрольная и опытная) по 20 голов в каждой. Условия кормления, содержания и ухода за животными опытной и контрольных групп были идентичными. Животным опытной группы выпаивали готовый раствор анолита нейтрального, в дозе 0,25 мл/кг живой массы в сутки, в разведении 1:10, в течение 5 дней.

На период опытных испытаний животных содержали на рационах, сбалансированных по основным питательным веществам, макро- и микроэлементам, витаминам А, Д, Е.

Оценку эффективности применения анолита нейтрального проводили по морфологическим, биохимическим показателям организма телят, с целью оптимизации обменных процессов, повышения сохранности, увеличения прироста животных.

Учёт живой массы телят проводили в 120-дневном возрасте.

Кровь для исследования брали от животных контрольной и опытных групп до начала экспериментальной работы и через 28 суток.

Среди энтеротоксигенных изолятов *E. coli*, вызывающих диареи у телят, встречаются антигены адгезии: K99, K88, 987P, F41. Адгезия *E. coli* на специфических рецепторах энтероцитов является пусковым механизмом инфекционного процесса. В хозяйствах Уральского региона, выделяются эпизоотические штаммы, обладающие адгезинами K88 (58,4 %). Значительно реже встречаются эшерихии с адгезинами 987P (19,6 %), K99 (12,5%) и F-41 (9,5 %). В результате возникла необходимость провести исследования по оценке противомикробной эффективности анолита нейтрального.

Проведенные лабораторные исследования на кафедре инфекционной и незаразной патологии ФГБОУ ВО УрГАУ совместно с Свердловской областной ветеринарной лабораторией для оценки противомикробной эффективности анолита нейтрального (АНК+) с использованием музейных штаммов бактериальных культур: *Escherichia coli* ATCC 25922, *Salmonella typhimurium*, *Enterococcus faecalis* ATCC 29212, *Proteus mirabilis* № 3177, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus aureus* ATCC 6538-P, *Pseudomonas aeruginosa* ССМ 1960, показали что анолит нейтральный (АНК+) обладает высокой бактерицидной активностью при коротком

времени экспозиции в высоких разведениях, как в отношении грамположительных, так и в отношении грамотрицательных бактерий [14-16].

Нейтральный анолит, разведенный водой из расчета 1:10, полученный раствор выпаивали по 150 мл с молоком один раз в день в течение 5-и дней. Проведенные исследования показали, что в контрольной группе заметные улучшения состояния животных наступили через 3,5 дня: у телят увеличился аппетит, повысилась активность, прекратилась диарея, исчезли перистальтические шумы толстого кишечника, температура и частота пульса и дыхания вернулись к физиологической норме. Продолжительность болезни - 5,5 дней, терапевтический эффект составил 100 %, при этом среднесуточный привес за второй месяц жизни составил 521 г. Экономическая эффективность от использования АНК+ в монотерапевтическом режиме составила 0,7 руб. на 1 рубль затрат. Нейтральный анолит, как препарат для монотерапии, терапевтически эффективен в отношении *Eimeria bovis*. Введение нейтрального анолита в качестве монотерапевтического средства является и экономически эффективным средством [17-19].

Таблица 1. Влияние анолита нейтрального на иммуногематологические показатели у телят (M±m).

Показатель	Норма	Контрольная группа		Опытная группа	
		До опыта	После опыта	До опыта	После опыта
Эритроциты, 10^{12} /л	5,0-7,5	11,68±1,46	11,37±1,52	12,08±2,32	11,34±1,61
Гемоглобин, г/л	90-120	116,38±14,44	121,20±15,93	103±37,55	119,70±12,95
Гематокрит, %	24-46	35,28±3,98	35,39±4,49	34,62±5,84	34,09±3,29
Тромбоциты, 10^9 /л	100-800	457,25±182,08	454,90±172,08	688,43±201,05	514,30±182,32
Лейкоциты, 10^9 /л	4,5-12	9,37±2,12	10,59±2,78	8,89±1,41	11,27±1,39
Лимфоциты, 10^9 /л	2,5-7,5	7,12±1,05	7,90±1,92	6,95±1,01	7,84±1,86
СОЭ, мм/час	0,5-1,0	0,08±0,03	0,28±0,30	0,1±0	0,540±0,542
Нейтрофилы	Юные	0	0	0	0
	палочко-ядерные	2,56±1,88	2,56±1,88	1,44±0,53	1,80±1,75
	сегменто-ядерные	22,89±8,91	22,89±8,91	20,11±6,85	28,00±9,64
Эозинофилы	5-11	2,56±2,30	4,80±6,61	2,00±2,6	4,10±4,80
Базофилы	0-2	0,444±0,73	1,40±1,65	1,0±1,0	1,50±1,58
Моноциты	2-7	3,78±1,79	3,80±2,39	4,22±2,28	3,20±1,93
Лимфоциты	40-75	67,78±9,08	63,40±9,66	71,33±5,36	61,40±9,63
ЦИК, у.е.	88,5-116	79,85±8,83	84,60±5,86	79,85±8,83	92,50±9,68
Т-лимфоциты, %	40-60	48,70±10,52	52,90±5,84	48,70±10,52	50,20±10,26
Т-лимфоциты, 10^9 /л	0,55-4,1	-	3,39±1,23	-	3,43±0,78
В-лимфоциты, %	20-40	27,80±3,01	29,90±5,26	27,80±3,01	31,90±5,90
В-лимфоциты, 10^9 /л	0,18-1,0	-	1,90±0,62	-	2,20±0,54
индекс Т/В (ИРИ), у.е.	1,5-2,0	1,75±0,41	1,83±0,44	1,75±0,41	1,63±0,45
Фаг. активность, %	45-60	42,80±6,94	43,80±7,60	42,80±6,94	40,10±8,47
Фаг. индекс, у.е.	5,0-10	5,95±1,44	5,40±1,47	5,95±1,44	6,03±1,96

На начало опыта у телят, как опытной, так и контрольной групп отмечался эритроцитоз, СОЭ ниже физиологической нормы. После опыта в опытной группе количество эритроцитов снизилось на 6,5%, что свидетельствует о снижении эритроцитоза, в контрольной группе на 2,7%. Содержание гемоглобина в опытной группе выросло на 16,2% в то время как в контрольной группе только на 4,1%. Количество лейкоцитов в опытной группе выросло на 26,8 %, количество сегментоядерных нейтрофилов на 39,2%, что является признаком повышения иммунитета, в контрольной группе на 13% и 14% соответственно. В опытной группе СОЭ в пределах физиологической нормы. При иммунологических исследованиях установлено, что на начало опыта количество ЦИК в крови телят было ниже нормальных значений, что является признаком иммунодефицитного состояния. По окончании опыта в опытной группе количество ЦИК увеличилось на 15,8%, что свидетельствует о повышении гуморального иммунитета в то время, как в контрольной группе только на 5,9% и оставалось ниже нормы. В опытной группе процент содержания В-лимфоцитов повысился на 14,7%, что является признаком повышения клеточного иммунитета, в контрольной группе на 7,6% (табл.1).

Таблица 2. Биохимические показатели крови телят при применении анолита нейтрального (M±m).

Показатель	Норма	Контрольная группа		Опытная группа	
		До опыта	После опыта	До опыта	После опыта
Общий белок, г/л	70-82	67,41±5,85	67,16±3,46	66,15±4,97	65,62±5,08
Альбумины, г/л	31-38	29,97±2,25	31,66±1,83	29,47±1,72	30,50±2,05
Глобулины, г/л	30-45	37,44±6,69	35,50±4,86	36,68±5,28	35,12±6,02
Креатинин, ммоль/л	56-162	84,19±12,48	66,09±15,99	79,09±12,73	69,20±14,81
Мочевина, ммоль/л	2-5,5	3,85±0,65	4,38±0,49	3,79±1,06	3,79±0,84
Кальций, ммоль/л	2,2-3,1	2,92±0,39	2,20±0,12	2,47±0,11	2,16±0,17
Фосфор, ммоль/л	1,4-2,8	2,34±0,28	2,18±0,36	2,30±0,26	2,44±0,45
Железо, мкмоль/л	11-29	39,18±8,86	37,37±4,93	38,13±12,27	40,29±6,50
Общий билирубин, мкмоль/л	0-8,5	3,05±3,10	0,66±1,06	1,97±2,40	1,30±2,74
γ-ГТП, Ед./л	5-26	13,36±4,77	11,51±3,32	10,95±2,65	9,93±6,14
АЛТ, Ед./л	7-35	31,20±9,98	31,30±5,81	29,00±8,47	28,60±16,22
Хлориды, ммоль/л	85-101	90,25±4,56	85,70±2,83	90,02±4,36	84,16±4,05
Холестерин, ммоль/л	2,5-5	3,36±0,75	4,31±0,93	3,03±0,61	3,42±0,54
Магний, ммоль/л	0,8-1,6	1,36±0,08	1,10±0,11	1,28±0,23	0,98±0,11
Щелочная фосфатаза, Ед./л	20-100	125,10±41,37	139,80±35,43	114,6±26,34	126,1±12,83
АСТ, Ед./л	45-101	85,50±14,97	99,20±15,69	105,3±30,94	107,2±20,51

По результатам биохимических исследований крови телят установлено, что в опытной группе содержание мочевины осталось практически неизменным в то время, как в контрольной группе концентрация мочевины повысилась на 13,8%, это дает основания утверждать, что кормовая добавка АНК+ обладает нефропротективным действием. В опытной группе содержание кальция понизилось на 12,6%, магния на 23,4%, содержание фосфора повысилось на 6,1% что свидетельствует о нормализации минерального обмена в организме телят. В контрольной группе содержание кальция снизилось на 24,7%, фосфора на 6,8%, магния на 19,1% (табл.2).

Таблица 3. Влияние анолита нейтрального на динамику изменения живой массы телят (M±m).

Группы	Живая масса до опыта, кг	Живая масса после опыта, кг	Прирост за 28 дней, кг	Среднесуточный прирост, кг
Опытная группа	81,9±13,06	97,80±16,75	15,90±4,31	0,57±0,15
Контрольная группа	76,01±6,02	90,25±8,68	14,35±5,63	0,51±0,20

Как видим из таблицы среднесуточный прирост телят в опытной группе на 60 гр. выше, чем в контрольной (табл.3).

Таблица 4. Влияние анолита нейтрального на сохранность телят. (M±m).

Показатель	Опытная группа	Контрольная группа
Пало телят, голов	0	5
Сохранность, %	100	75

Сохранность среди телят составила 100% в опытной группе, контрольной 75 %, прирост живой массы выше в 1,2 % в опытной группе. Осложнений или побочных эффектов при применении анолита нейтрального установлено не было (табл.4).

Заключение

На основании проведенных исследований по изучению эффективности использования анолита нейтрального следует заключить, что при выпаивании телятам в 90-дневном возрасте в дозе 0,25 мл/кг живой массы в сутки в разведении 1:10 обеспечивает оптимизацию обменных процессов, повышение резистентности, сохранности, увеличение прироста живой массы у телят. Применение анолита нейтрального активизировало рост и развитие телят, Живая масса и среднесуточный прирост животных опытных групп были выше, чем в контрольных.

На основании проведенных исследований можно констатировать, что анолит нейтральный улучшил гематологический статус у телят, что вероятно связано со стимулирующим действием их на кроветворную функцию красного костного мозга и на дыхательный центр испытуемых животных. Иммуногематологические исследования указывают на снижение возможных воспалительных процессов, и повышению неспецифической резистентности организма связанных с инфекционной патологией у животных.

Изучение динамики биохимических показателей крови у опытных животных после применения анолита нейтрального выявило положительное влияние препарата на количество общего белка, глюкозы, АсТ, АлТ, ГТТП, кальция, фосфора, альбуминов и глобулинов. Отмечается среднесуточный прирост живой массы животных и сохранность животных опытных групп в сравнительном аспекте с контрольной группой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алиев А.А., Кабардиев С.Ш., Карпущенко К.А., Дагаева А. Б. Новое экологически безопасное дезинфицирующее средство для санации воздуха птицеводческих помещений в присутствии птицы // Молекулярная диагностика. Сб. трудов под ред. В.И. Покровского. Т.2. М.:ООО«Издательство: МБА. 2014. С.542-543.
2. Бахир В.М. Электрохимическая активация. Изобретения, техника, технология. Москва. 2014. 508 с.
3. Бахир В.М. Применение электроактивированной воды в птицеводстве // Методические рекомендации. С-Посад. 1995. 46 с.
4. Бирман Б.Я., Готовский Д.Г. Методические рекомендации по аэрозольной дезинфекции птицеводческих помещений // Б.Я. Бирман и др. Минск, РНИИУП «ИЭВ им. С.Н. Вышелесского». 2007. 56 с.
5. Временное наставление по применению электрохимически активированных растворов хлорида натрия, калия или кальция для мойки и дезинфекции инкубационных яиц (утверждены ГУВ МСХ СССР 12 января 1991г.). URL: https://eng.ikar.udm.ru/st_10.htm.
6. Дорофеев В.И. Влияние ионизированной кислой и щелочной воды на некоторых возбудителей инфекционных болезней и микробов-сапрофитов. Диагностика, лечение, профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний с.-х. животных: Сб. науч. тр. Ставроп. СХИ. Ставрополь. 1987. С. 25-29.
7. Дорофеев В.И. Электроактивированная вода – эффективное средство для лечения собак, больных чумой // Вестник ветеринарии. Ставрополь. 1996. № 1. С. 93-96.
8. Дорофеев В.И. Ионизированная вода - эффективное средство для лечения и профилактики токсической диспепсии телят // Морфофункциональные показатели продуктивности животных: Сб. науч. тр./ Сгаироп. СХИ. Ставрополь, 1993. С. 37-41
9. Зиборова. Применение нейтрального анолита в комплексе ветеринарно-санитарных профилактических мероприятий против кишечных инфекций новорожденных телят // Третий международный симпозиум. «Электрохимическая активация в медицине, сельском хозяйстве, промышленности». Москва, 28-29 октября 2001 г. Доклады и краткие сообщения. М.: ВНИИИМТ. 2001. С.49-55.
10. Каврук Л.С. Применение анолита АНК при кишечной инфекции / Л.С. Каврук, Е.А. Зиборова. Ветеринарный консультант. № 23. 2002. 6 с.
11. Марков С.А. Применение электроактивированных растворов хлоридов для обеззараживания кормов / С.А. Марков, С.Б. Хусид, И.С Жолобова // Сборник научных трудов Sworld по материалам международной научно-практической конференции. 2009. Т. 2(17). С. 40-41
12. Наставление по применению электрохимически активированных растворов натрия хлорида (католита и анолита), получаемых на установках типа СТЭЛ, для мойки и дезинфекции в ветеринарии и животноводстве (Всероссийским научно-исследовательским институтом ветеринарной санитарии, гигиены и экологии/ одобрено и рекомендовано к регистрации Советом по ветеринарным препаратам Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ 18.06.98 г. (протокол № 3). Регистрационный номер ПВР 2.03.0756-98. URL: <http://www.bakhir.ru/publications/09>.
13. Петрова О.Г. Способ профилактики и лечения колибактериоза в свиноводстве импортозамещающим дезинфекционным средством Анолит(АНК+) / О.Г. Петрова, М.И. Барашкин, И.М. Мильштейн . Ж. Медикус-№5(35). 2020. С.17-24
14. Петрова О.Г. Микробиологическое тестирование дезинфицирующего средства, полученного методом электрохимической активации с целью профилактики бактериальных и инвазионных инфекций животных / О.Г. Петрова, М.И. Барашкин, И.М. Мильштейн . Ж. Медикус. №6(36). 2020. С.15-29
15. Петрова О.Г. Способ профилактики и лечения колибактериоза :поросят. Патент на изобретение №2 739 305, от 22.12.2020 г.бюлл. № 36. URL: <https://patenton.ru/patent/RU2739305C1>.
16. Петрова О.Г. Способ выращивания телят с ОРЗ. Патент на изобретение №2709748 Бюллетень изобретений. 2019. №35. URL: <https://patenton.ru/patent/RU2709748C1>.

17. Правила сертификации кормов и кормовых добавок на соответствие установленным требованиям (ред. от 18.06.2002) (утв. Госстандартом РФ 23.08.1994). URL: <https://fsvps.gov.ru/fsvps/laws/245.html>.

18. Применение ЭХА- растворов для профилактики заболеваний и лечения животных. Министерство сельского хозяйства и Продовольствия Саратовской области Ассоциация “Аграрное образование и наука” // ГУ НИИ сельской гигиены МЗ РФ ООО “Бурсервис”. Саратов. 2003. 5с.

19. Усевич В.М. Особенности паразитоценозов при эймериозе у молодняка жвачных животных / В.М. Усевич, Н.Г. Курочкина, М.Н. Дрозд, О.Г. Петрова // Аграрный вестник Урала. Специальный выпуск «Биология и биотехнологии». 2020. С. 91-100.

© Петрова О.Г., Мильштейн И.М.,
Привалова Д.А., Петров К.Ю., 2022.